

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Арипова Дильноза

преподаватель Кокандского государственного университета

Рахимова Гульноза

студентка направления «Родной язык
и литература (Русский язык и литература)»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15423545>

Аннотация: В данной статье показаны поиск гибких путей профессиональной подготовки будущих педагогов, активное применение различных моделей в практическом обучении, тесное взаимодействие с социальными партнерами, учет постоянно изменяющихся требований работодателей к совершенствованию профессиональной компетентности студентов во время практического обучения.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, модель практического обучения, взаимодействие с социальными партнерами, требования работодателей, профессиональная компетентность.

Annotation: This article shows the search for flexible ways of professional training of future teachers, the active use of various models in practical training, close interaction with social partners, taking into account the constantly changing requirements of employers to improve the professional competence of students.

Key words: professional training, model in practical training, interaction with social partners, employers' requirements, professional competence.

Актуальность подготовки будущих специалистов педагогических специальностей в вузе в условиях тесного взаимодействия с социальными партнерами, организациями образования обусловлена тем, что наблюдается постоянно изменяющиеся требования работодателей к совершенствованию профессиональной компетентности студентов.

Совершенствование содержания профессиональной подготовки будущих учителей, психологов и воспитателей в высших учебных заведениях стало главной задачей не только высших учебных заведений, но и социальных партнеров, работодателей, у которых студенты проходят практическое обучение.

Основными направлениями взаимодействия вуза и социальных партнеров в области профессиональной подготовки будущих педагогов являются:

- участие работодателей в разработке образовательных программ;
- организация профессиональной практики студентов с использованием учебно-методической и технологической базы социальных партнеров;
- развитие взаимодействия сторон по вопросам подготовки специалистов и содействия их трудоустройству;
- привлечение к процессу практического обучения опытных специалистов;
- участие в организации контроля над качеством профессиональной подготовки специалистов.

Социальные партнеры ориентированы на повышение адекватности результатов деятельности системы высшего образования, приближение уровня подготовки кадров к их потребностям, укрепление теоретических и практических связей обучения.

Основные направления практического обучения в взаимодействии с организациями образования

Практическое обучение проводится в организациях образования (школах, детских садах, детских центрах, школах-интернатах) опытными педагогами, воспитателями, квалифицированными наставниками.

Работодатели имеют возможность «вмешаться» в процесс практического обучения, дополняя, корректируя содержание обучения.

Опытные педагоги, наставники различных аспектов компетентности педагога в организациях образования - это организаторы, консультанты, тьюторы профессиональной практики студентов. Наставники понимают роль использования образовательных технологий для эффективности профессиональной практики, учитывая при этом мотивы, смыслы, установки, ценности. Сопровождая студентов в практическом обучении, содействуя им в процессе освоения профессии, они осознают важность формирования новых профессионально-педагогических компетенций, новых умений и навыков.

В современной педагогической науке имеются исследования по выявлению и формированию различных аспектов компетентности педагога, которые предъявляются к его профессиональной деятельности.

Коджаспирова Г.М, Ожегов С.И. считают, что профессиональная компетентность учителя - это владение учителем необходимых знаний и определенных качеств личности, умений и навыков, осведомленность в какой-нибудь области. [1,2]

Модель профессиональной компетентности педагога, разработанная российскими учеными, характеризуется следующими факторами:

- ориентация в предметной области;
- владение современными педагогическими технологиями;
- способность к интеграции с отечественным, зарубежным, инновационным опытом, креативность в профессиональной сфере.

На основе социально-педагогического подхода к анализу личности и деятельности учителя Вершловский С.Г. внес в модель «социального типа учителя» следующие компоненты:

- определение места и роли учителя в общественном производстве;
- устойчивый комплекс социальных функций;
- социально-ценностная характеристика ориентации;
- профессионально-практическая деятельность как выражение профессионального самоутверждения;
- профессионально значимые качества [3]

Позиция Шишова С.Е.и Кальней В.А. в том, что они не сводят компетентность только к знаниям, компетентность, по их мнению, это то, что порождает умение действовать для решения возникающих проблем.[4]

Калиева С.И., Шуканова Ф.К. считают, что «Профессиональная компетентность – это умение, позволяющее осуществлять целесообразно и эффективно тот или иной вид профессионально-педагогической деятельности на основе приобретенных знаний». [5, 8]

Совокупность ключевых компетенций выделен в проекте «Среднее образование в Европе». Список включает в себя умения, которые формируются достаточно долго, и основное время им должно уделяться в высших учебных заведениях: изучать, искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться. Опыт показывает, что перечисленные умения необходимо формировать у студентов в процессе их практического обучения. Учитывая его возможности, особое внимание надо уделять следующим педагогические умениям: дидактическим, воспитательным, методическим, исследовательским, организационным, диагностическим, информационным.

В условиях практического обучения студентов, организуя освоение педагогических умений, наставники развивают профессиональную компетентность будущего педагога. Параметры профессиональных и личностных качеств студента отражаются в структурной модели. В общую модель входят дидактические, воспитательные, методические, исследовательские, организационные, диагностические, информационные умения.

Модель в соответствии с изменяющимися требованиями к профессиональной подготовке студента наполняется соответствующим содержанием. Составление такой модели в вузе в процессе практического обучения студентов имеет определенные цели:

- определение результативности профессиональной компетентности студентов в сравнительном плане через составление структурной модели совершенствования профессиональной подготовки;
- повышение уровня качества профессиональной подготовки, достигнутой за счет формирования профессиональной компетентности студентов.

В модели профессиональной подготовки отражаются основные умения, знания, обеспечивающие реализацию деятельности, формы

работы, обеспечивающие формирование профессиональной компетентности. Модель можно успешно использовать при диагностических процедурах: тестах, анкетах, опросах, картах наблюдений педагогов, наставников студентов, составлении индивидуальных портфолио будущих педагогов.

Профессиональная подготовка студентов зависит от динамики и особенности формирования педагогических умений, ключевых компетенций.

Ученые Л.Ф.Спирин, М.Л.Фрумкин вносят в педагогические умения умения анализировать объект воспитания и определения педагогической цели, умения постановки педагогических задач и их решения, умения анализировать итоги решения педагогических задач.[6]

Студент, осваивая дидактические умения, должен знать, что такое целеполагание в проектировании урока, что учебная задача - это цель, уточненная в конкретных условиях урока. Он должен понимать, что формулировка вопроса: Зачем учить? призвана определению целей и задач обучения, формулировка вопроса: Чему учить? призвана определению содержания обучения; формулировка вопроса: Как учить? призвана определению методов преподавания и учения; формулировка вопроса: Почему учить так, а не иначе? призвана выбору эффективных средств обучения.

Использованная литература:

- 1.Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. АСАДЕМА. 2000.-176 с.
- 2.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.- МАНСССР. Ин-т русского языка.1989.- 924с
- 3.Вершловский С.Г. Профессионально-воспитательная деятельность учителя как социально-педагогическая проблема. Воспитательная деятельность молодого учителя: социально-педагогический аспект. Сб.научн.трудов./Под ред. Вершловского С.Г.-Л.:1978.-118с.
- 4.Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества знаний. М.:Педагогическое общество России. 2000 -320с.
- 5.Калиева С.И., Шуканова Ф.К. Профессиональная компетентность педагогических кадров как условие развития системы профессионального образования. Уч-метод. пособие.- Алматы: РИПКСО, 2005.- С.8.
- 6.Спирин Л.Ф., Фрумкин М.Л. Изучение профессионально-педагогической подготовленности студентов к работе в школе . //Советская педагогика.- 1975 -№ 1 –С.71-79.

7. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество – М.: Педагогика, 1990 - 144с.
8. Дьяченко М.И., Кандыбович. Краткий психологический словарь. М.:1998-294.

